

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ БОШҚАРИШНИНГ ТИЗИМЛИ ЁНДАШУВИ

Ўринов Акмалжон Ахмаджонович

Фарғона давлат университети иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Аннотация. Жаҳонда иқлим ўзгаришининг глобаллашуви, саҳроланиш жараёнининг дунё миқёсида давом этиши натижасида сув танқислиги хавфи тобора жиддий тус олмоқда. Евроосиё қитъасининг чорраҳасида жойлашган Марказий Осиё давлатларида, айниқса, Ўзбекистон Республикасида сув танқислиги яққол намоён бўлмоқда. Шу боис таҳдид солаётган хавфни бартараф этиши чора-тадбирларини кўриши республикамиз сув ресурсларидан фойдаланишни бошқаришнинг устувор йўналиши ҳисобланади..

Ушбу мақолада сув ресурсларини иқтисод қилиши ва сувдан самарали фойдаланишни бошқаришнинг тизимли ёндашуви апрофлича таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: сув ресурслари, сув хўжалиги баланси, бошқариш, ирригация, мелиорация, тизимли ёндашув.

Аннотация. В результате глобализации изменения климата и продолжения опустынивания в глобальном масштабе риск нехватки воды становится все более серьезным. Дефицит воды очевиден в странах Центральной Азии, расположенных на перекрестке Евразийского континента, особенно в Республике Узбекистан. Поэтому принятие мер по устранению угрожающей опасности является приоритетным направлением управления использованием водных ресурсов нашей республики.

В данной статье тщательно анализируется системный подход к управлению водными ресурсами и эффективному использованию воды..

Ключевые слова: водные ресурсы, водохозяйственный баланс, управление, ирригация, мелиорация, системный подход.

Abstract. As a result of the globalization of climate change and continued desertification on a global scale, the risk of water shortages is becoming increasingly serious. Water shortages are evident in Central Asian countries located at the crossroads of the Eurasian continent, especially in the Republic of Uzbekistan. Therefore, taking measures to eliminate the threatening danger is a priority in managing the use of water resources in our republic.

This article carefully analyzes the systems approach to water resource management and efficient use of water.

Keywords: water resources, water management balance, management, irrigation, melioration, system approach.

Сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш нафақат ҳукукий, иқтисодий муҳандислик масалаларини, балки бир қатор табиатни муҳофаза қилиш билан боғлиқ ижтимоий ҳамда экологик муаммоларни ҳам ҳал этишни талаб этади. Шу туфайли, сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш тизими, ўз таркибида ирригация ва мелиорация тизимини ва улардан фойдаланиш билан боғлиқ турли вазифаларни бажарувчи инфратузилма унсурларидан иборат. Ушбу тизим мураккаб тизимлар сирасига киради.

Сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш тизимининг мураккаблиги нафақат кўп сонли инфратузилмалардан таркиб топганлиги, балки уларнинг бир-бири билан узвий боғланганлиги билан ҳам ажралиб туради. Шунинг учун тизимли ёндашув (барча соҳаларда мураккаб қарорларни қабул қилишни асослаш ва улар ўртасидаги алоқадорликни

таъминлаш) моҳияти ва аҳамиятига кўра энг самарали усул ҳисобланади. Бунинг учун тизимнинг тузилиши ва амал қилиш тамойилларини таҳлил қилиш ва атрофлича ёритиш, ҳамда унинг барча таркибий элементларга хос жиҳатларини, ўзаро алоқадорлигини ва ички тузилишини таҳлил қилиш муҳимдир. Яъни, мураккаб тизим сифатида намоён бўлган сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш тизимининг алоҳида унсурлари ва уларнинг ўзаро алоқадорлигини инobatга олиш ҳамда ҳар бир элементнинг тизим фаолиятидаги тутган ўрнини аниқлаш лозим.

Сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш тизимининг таҳлили нафақат тизимнинг таркибий қисмларини, балки тизимнинг фаолиятини мувофиқлаштириш имкониятларини аниқлашни тақозо этади. Бу ҳолат айниқса, сув хўжалиги бўйича тўғри қарорлар қабул қилиш ва унинг таъсир доирасини кенгайтириш, самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш тизимининг асосий муаммоларидан бири мавжуд сув ресурсларининг истиқболдаги эҳтиёжларига мос келмаслиги, яъни эҳтиёжни қондира олмаслигидир. Ушбу муаммонинг ечимини сувдан фойдаланиш тизимини ишлаб чиқиш орқали топиш мумкин. Бу тизим сув сифати ва ҳажмига бўлган эҳтиёжни, экологик хавфсизликни инobatга олган ҳолда қондириш имконини беради.

Сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш тизимида сув ҳажмига қараб (дарё ҳавзанинг бир қисми, ҳавза, бир нечта ҳавзалар, ҳудуд, минтақа), тизимнинг чегаралари, чиқиш, кириш ва муҳим алоқа йўллари аниқланади ва тадқиқ этилаётган тизимнинг тузилмаси ишлаб чиқилади. Ушбу тузилманинг намунаси 1-расмда келтирилган. Унда сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш тизимини ташкил этиш ва унинг фаолият юритиши жараёнида қарорлар қабул қилиш изчиллиги акс эттирилган. Бу ҳолат тизимли таҳлил моҳиятидан келиб чиқади. Яъни, тизимли таҳлил - бу муқобил вариантлардан энг мақбул бўлганини танлаш учун турли жисмоний ҳолатининг мураккаб таҳлили ёрдамида қарорларни қабул қилиш муаммолари билан шуғулланадиган фандир.

Қишлоқ хўжалигида сув ресурслардан фойдаланиш тизимини ташкил этиш борасида қарорларни қабул қилиш қишлоқ хўжалигини ривожлантириш (ушбу тизим амал қиладиган республика ёки минтақа миқёсида) прогнозини ишлаб чиқиш билан бошланади (I-блок). Ушбу прогноз асосида сув хўжалигини ривожлантириш прогнози ишлаб чиқилади. Бу эса қарорларни қабул қилиш жараёни тугагандан кейин режани ишлаб чиқишга асос бўлади. Прогнозни ишлаб чиқишда сув хўжалиги мажмуасининг иштирокчилари томонидан бажариладиган иш ҳажмлари аниқланади ва ҳар бир сув хўжалиги иштирокчиси эҳтиёжи учун сув истеъмоли ҳажми ҳисоблаб чиқилади (II-блок).

Қишлоқ хўжалигининг таркибий тузилиши ва технологияси сув хўжалиги иштирокчиларининг улар фойдаланилаётган сувнинг ҳажми ва сифатига бўлган талабини белгилаб беради. Сув ресурсларининг ҳажми ва сифатига бўлган талаб мавжуд сув ресурсларига мос келиш керак.

Тизимли ёндашувининг иккинчи босқичида таҳлил қилинаётган тизимнинг чегараларини ҳисобга олган ҳолда (ҳавзанинг бир қисми, ҳавза, ҳудуд, минтақа) мавжуд сув ресурсларининг ҳажми ва сифати аниқланади. Талаб қилинаётган ва мавжуд сув ресурсларининг ҳажми ва сифати сув хўжалиги ва гидрокимё балансларини қиёслаш ёрдамида аниқланади.

1-расм. Қишлоқ хўжалигида суғ ресурслардан фойдаланишни бошқариш жараёнида қарор қабул қилишни мувофиқлаштиришнинг таркибий тузилмаси

Суғ баланси аниқлангандан кейин бошқарув таъсирини ўтказиш мумкин бўлади (III-блок). Уни қуйидаги усуллари орқали амалга ошириш мумкин. Масалан, тизимнинг III-блокига урта усул орқали таъсир ўтказиш мумкин:

1) суғ ресурсларни иқтисод қилиш ва улардан самарали фойдаланиш; 2) вақт оралиғида ер ости ва ер усти суғ оқимларни тақсимлаш (суғ оқимини бошқариш); 3) суғ оқимини маконда тақсимлаш (суғ оқимини бир жойдан иккинчи жойга ўтказиш). Тизимнинг сифатини белгилаб берувчи унсурларни бошқариш 2 та усул ёрдамида амалга оширилади: 1) сувни ўзини-ўзи тозалаш; ва 2) чиқиндисиз технологияларни жорий этиш. Ҳар бир гуруҳ баланси бошқаришнинг турли услубларини ўз ичига олади.

Бошқарув усул ва услублари аниқлангандан кейин суғ хўжалиги мажмуаси олдига қўйилган масалаларни ечиш учун турли бошқарув усулларини тадбиқ этиш мумкин бўлган техник воситаларни танлаш бўйича қарорлар қабул қилинади. Бунда сон ва сифатни бошқарадиган иншоотларни кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ (I-блок). Аммо аксарият ҳолларда битта иншоот иккита функцияни бажариши ҳам мумкин. Ушбу блокга турли хил гидротехник иншоотлар, шу жумладан тармоқ иншоотлари, айниқса мелиоратив иншоотлари киради. Техник воситалари (гидротехник иншоотлар)ни бошқаришнинг у ёки бу усулларини ва унинг таркибини танлаш бўйича қарорларни қабул қилиш учун суғ хўжалиги тизимига оид ҳар бир вариантнинг самарадорлигини аниқлаш лозим. Бунинг учун сарф қилинган харажатларга йўналтирилган молиявий сармояларни меҳнат ва моддий ресурсларнинг чекланганлигини инобатга олган ҳолда олинган самара билан қиёслаш керак.

Суғ ресурсларидан фойдаланиш тизимини ташкил этиш самарадорлиги нафақат иқтисодий, балки экологик ва ижтимоий самарадорлик билан баҳоланади. Айнан экологик ва ижтимоий самарадорлик йиллар мобайнида тобора аҳамияти ошиб бораверади.

Агар танланган вариант самарадорлик кўрсаткичига қўйилган мезонларга тўғри келса, кейинги босқичга – сув ресурсларидан фойдаланиш тизими бошқарувини ташкил этишга ўтиш мумкин.

Бошқариш жараёни оддий, яъни анъанавий ҳамда автоматлаштирилган ҳолда амалга оширилиши мумкин. Бу ҳолатда сув ресурслардан фойдаланишни бошқаришнинг автоматлаштирилган тизими иккита қисмдан – технологик жараёнларни бошқаришнинг автоматлаштирилган тизими ва маъмурий бошқариш жараёнларининг автоматлаштирилган тизимидан иборат бўлади.

Сув хўжалиги мураккаб бошқарув объекти бўлиб, уни автоматлаштирилган ҳолда бошқаришни инсон иштирокисиз тасаввур этиш қийин. Инсон сув ресурслардан фойдаланиш тизимининг у ёки бу тузилмасини ташкил этишда ҳамда тизимнинг фаолиятини бошқаришда якуний қарорлар қабул қилишда иштирок этади. Бу одатда – давлат органи ёки бир гуруҳ бошқарув ходимлари бўлиши мумкин.

Агар кўриб чиқиладиган вариант самарадорлигини ҳар тарафлама баҳолаш натижасида қониқарсиз натижалар олинса, қабул қилинган қарорларни қайта кўриб чиқиш лозим бўлади. Тизимни ташкил этиш босқичида, аввалом бор, иншоотлар ва техник воситалар таркиби қайта кўриб чиқилади, ундан фойдаланиш босқичида эса сувни тақсимлаш тартиби ўзгартирилади. Бу жараён биринчи босқичнинг тескари алоқасида ўз аксини топган (1-расмдаги 1 пунктир чизиғи). Агар ушбу ҳолатда ҳам самарадорлик мезонлари қониқтирмаса, сув хўжалиги ва гидрокимё балансларини бошқариш усулларини қайта кўриб чиқиш лозим. Бу жараён иккинчи босқичнинг тескари алоқасида ўз аксини топган (1-расмдаги 2 пунктир чизиғи). Агар ушбу ҳолатда ҳам қониқарсиз натижалар олинса, сув хўжалиги мажмуасининг иштирокчилари таркиби ёки кўриб чиқиладиган ҳудудлар доирасида иштирокчиларнинг жойлашиш схемаси қайта кўриб чиқилади (1-расмдаги 3 пунктир чизиғи). Агар самарадорлик натижалари бу ҳолатда ҳам қониқтирмаса, сув ресурсларидан фойдаланиш тизимини ривожлантириш режаларига тузатишларни киритиш имкониятлари кўриб чиқилади ва сув ресурсларининг ҳажми ва сифатига бўлган талабга тегишли ўзгартиришлар киритилади (1-расмдаги 4 пунктир чизиғи).

Ушбу вазиятларда сув хўжалиги мажмуасининг алоҳида иштирокчиларини (қисман ёки бутунлай) кўриб чиқиш керак бўлади.

Таъкидлаш ўринлики, республикамизда сув ресурслари иқтисодий ва ижтимоий нуқтаи назардан номутаносиб тақсимланган, яъни аҳолининг яшаш жойи, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг жойлашуви ва бошқа меъёрларга мос эмас. Масалан, сув ҳавзалари яқин жойлашган ҳудудларда сув таъминоти юқори, ва улардан узоклашган сайин сувга бўлган эҳтиёж ошиб боради. Ушбу эҳтиёж йилдан-йилга ошиб бораверади, чунки сув ҳажми кўпаймайди, аҳоли сони ҳамда маиший хизмат, саноат, қурилиш ва бошқа соҳалар кўпайиб бормоқда. Шунинг учун, бизнинг назаримизда, яқин истиқболда ушбу муаммони ечиш учун қўйидаги йўналишларда тадбирлар мажмуини амалга ошириш зарур:

- сув исрофгарчилигини камайтириш йўли билан сувни иқтисод қилиш (айланма сув таъминотига ўтиш, сувдан тежаб фойдаланиш);

- суғоришнинг янги, истиқболли усулларини қўллаш ва суғориш тизимининг самарадорлигини ошириш;

- ер ости ва ер усти сувларини тўғри (вақт ва маконда) тақсимлаш;

- сифати бузилган сувларни тозалаш технологиясини жорий этиш;

- музлик ва тоғли ҳавзалардаги сув ресурслари заҳираларидан фойдаланиш имкониятларини топиш;

- ёғинларни пайдо қилиш жараёнларига фаол таъсир кўрсатиш (Ўзбекистон Гидрометмарказ маълумотларига кўра, нисбатан катта бўлмаган яъни 100 км² гача бўлган майдонда ёғинларни пайдо қилиш мумкин).

Шундай қилиб, сув ресурсларидан фойдаланишни бошқаришга таъсир ўтказиш, асосан техник усуллар (сув оқимини бошқариш, уни бир жойдан иккинчи жойга ўтказиш, қўшимча маҳаллий ресурслардан фойдаланиш) ёрдамида амалга оширилади.

Сув ресурсларини иқтисод қилиш ва сувдан самарали фойдаланишга бўлган таъсир қуйидагилар орқали амалга оширилади:

1. Сув ва сувдан фойдаланиш ҳамда табиатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунлар.

2. Қонун ости ҳужжатлари: стандартлар, чегаравий кўрсаткичлар, қоида, меъёр, рухсатномалар ва лицензиялар.

3. Маъмурий усуллар (ягона, ҳудудий ва маҳаллий сув ресурсларидан фойдаланишни бошқариш тизимини такомиллаштириш).

4. Иқтисодий усуллар (сув ва оқава сувларни ташлагани учун ҳақ тўлаш, оқава сувларни ташлаш учун белгиланган меъёрларини бузганлиги учун жарима солиш, ифлосланган сувлардан кўрилган зарарларни ундириш, оқава сувларни тозалаш бўйича тадбирларни амалга оширишга дотация ва субсидияларни жорий этиш, янги ишлаб чиқариш технологияларни тадбиқ этиш учун инвестицияларни жалб этиш ва бошқалар).

REFERENCES

1. Boyquzieva G.A. Characteristics and development trends of the world food market. // World Bulletin of Management and Law (WBML), №15, 2022: ISSN: 2749-3601. 86-90 p.
2. Йулдашев М.Ш., Додобоев Ю.Т., Ўринов А.А. Пахта-тўқимачилик кластерларини ташкиллаш ва уларни бошқариш. Дарслик. –Т.: “Янги аср авлоди”, 2022. – 492 бет.
3. Бозаров Х.Х., Додобоев Ю.Т., Ўринов А.А., Халматжанова Г.Д., Қорабоева Р.Б. Агросаноат мажмуаси иқтисодиётини кластерлаштириш. Ўқув қўлланма. –Фарғона, “Classic”, 2022, 429 бет.